

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

2026-YIL

IYUN/6-SON, III-QISM

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
III-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixojaga o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxanovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG‘BATLANTIRISH
TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA
TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....12
[Soliyev Damirjon Nurmatovich](#)

SUD BOSHQARUVCHILARI FAOLIYATINING IQTISODIY RAG‘BATLANTIRISH TIZIMI VA ULARNING SUBSIDIAR JAVOBGARLIGI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI

Soliyev Damirjon Nurmatovich

Buxoro davlat universiteti

“Marketing va menejment” kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada O‘zbekiston Respublikasida sud boshqaruvchilari faoliyatini iqtisodiy rag‘batlantirish tizimi va ularning javobgarligi instituti yagona rag‘batlar arxitekturasining o‘zaro bog‘liq ikki elementi sifatida tadqiq etilgan. Tahlil amaldagi normativ baza — “To‘lovga qobiliyatsizlik to‘g‘risida”gi Qonunning 25, 26, 59 va 69–77-moddalari[1], Oliy sud Plenumining 2025-yil 23-iyundagi qarori[2], Vazirlar Mahkamasining 765-son qarori[3] — hamda 2026-yil 6-maydagi PF-78-son Farmon[4] va PQ-172-son Qaror[5] bilan boshlangan tub islohotlar materiallariga asoslanadi. Prinsipal–agent modeli yordamida haq to‘lashning natijaga bog‘lanmagan tuzilmasi sanatsiya samaradorligi pastligining (besh yilda 68 ta sanatsiya, 7 tasi muvaffaqiyatli) institutsional omillaridan biri ekani asoslangan. Islohotlarning iqtisodiy yangiliklari — haqning bazaviy va KPIga bog‘liq qismlarga ajratilishi, boshqaruvchilarni inson omilisiz tasodifiy elektron tanlash, Sud boshqaruvchilari palatasi negizidagi o‘zini o‘zi boshqarish, sudgacha sanatsiyani foizlar bo‘yicha moratoriy, soliq kechiktirish va davlat kafilligi vositalari bilan qo‘llab-quvvatlash — baholangan hamda ularni amalga oshirishdagi xavflar va qo‘shimcha takliflar ko‘rsatilgan. Subsidiar javobgarlik Plenum tushuntirishlari asosida aybga asoslangan javobgarlik sifatida ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: sud boshqaruvchisi, haq to‘lash (mukofot), KPI, iqtisodiy rag‘batlantirish, subsidiar javobgarlik, ayb, Sud boshqaruvchilari palatasi, To‘lovga qobiliyatsizlik ishlari agentligi, sudgacha sanatsiya, yagona elektron platforma.

Abstract. This article examines the system of economic incentives for insolvency administrators in the Republic of Uzbekistan and the institution of their liability as two interrelated components of a unified incentive architecture. The analysis is based on the current regulatory framework, including Articles 25, 26, 59, and 69–77 of the Law “On Insolvency”[1], the Resolution of the Plenum of the Supreme Court dated June 23, 2025[2], Resolution No. 765 of the Cabinet of Ministers[3], as well as the materials of the comprehensive reforms initiated by Presidential Decree No. PF-78[4] and Presidential Resolution No. PQ-172[5] of May 6, 2026. Using the principal–agent model, the study demonstrates that a remuneration structure not linked to performance outcomes is one of the institutional factors behind the low effectiveness of rehabilitation procedures (68 rehabilitation cases were conducted over the last five years, of which only 7 were successful). The paper evaluates the key economic innovations of the reforms, including the division of remuneration into a fixed and KPI-based component, the random electronic assignment of administrators without human intervention, the establishment of self-governance through the Chamber of Insolvency Administrators, and the support of pretrial rehabilitation through interest moratoria, tax deferrals, and state guarantees. The risks associated with the implementation of these reforms are identified, and additional policy recommendations are proposed. Subsidiary liability is interpreted, based on the explanations of the Supreme Court Plenum, as a fault-based form of liability.

Keywords: insolvency administrator, remuneration, KPI, economic incentives, subsidiary liability, fault, Chamber of Insolvency Administrators, Insolvency Agency, pretrial rehabilitation, unified electronic platform.

Аннотация. В статье исследованы система экономического стимулирования деятельности судебных управляющих в Республике Узбекистан и институт их ответственности как два взаимосвязанных элемента единой архитектуры стимулов. Анализ основан на действующей нормативно-правовой базе — статьях 25, 26, 59 и 69–77 Закона Республики Узбекистан «О несостоятельности (банкротстве)»[1],

постановлении Пленума Верховного суда от 23 июня 2025 года[2], постановлениями Кабинета Министров № 765[3], а также на материалах глубоких реформ, инициированных Указом Президента № ПФ-78[4] и Постановлением Президента № ПП-172[5] от 6 мая 2026 года. На основе модели «принципал–агент» обосновано, что структура вознаграждения, не связанная с результатами деятельности, является одним из институциональных факторов низкой эффективности санации (за последние пять лет проведено 68 процедур санации, из которых успешными оказались только 7). Оценены экономические нововведения реформ, включая разделение вознаграждения на базовую и KPI-зависимую части, случайный электронный отбор управляющих без влияния человеческого фактора, создание саморегулируемой системы на базе Палаты судебных управляющих, а также поддержку досудебной санации посредством моратория на начисление процентов, отсрочки налоговых платежей и государственных гарантий. Кроме того, рассмотрены риски реализации реформ и предложены дополнительные меры по их совершенствованию. Субсидиарная ответственность раскрыта на основе разъяснений Пленума Верховного суда как форма ответственности, основанная на вине.

Ключевые слова: судебный управляющий, вознаграждение, KPI, экономическое стимулирование, субсидиарная ответственность, вина, Палата судебных управляющих, Агентство по делам о несостоятельности, досудебная санация, единая электронная платформа.

KIRISH

To'lovga qobiliyatsizlik to'g'risidagi ishning taqdiri ko'p jihatdan bitta figuraga — sud boshqaruvchisiga bog'liq. Aynan u qarzdorning moliyaviy ahvolini tahlil qiladi, sog'lomlashtirish imkoniyati to'g'risida xulosa beradi, mol-mulkni saqlaydi va sotadi, kreditorlar bilan hisob-kitoblarni amalga oshiradi. Shu sababli boshqaruvchining professional sifati va, eng muhimi, uning iqtisodiy manfaatlari qaysi tomonga yo'naltirilgani butun institut samaradorligini belgilaydi. Jahon amaliyoti ko'rsatadiki, eng mukammal qonun ham, agar uni ijro etuvchi shaxsning moddiy rag'batlari qonun maqsadiga zid qurilgan bo'lsa, kutilgan natijani bermaydi.

O'zbekistonda mazkur masalaga davlat siyosati darajasida e'tibor qaratildi va 2026-yil 6-mayda qabul qilingan ikki hujjat — Prezidentning "To'lovga qobiliyatsizlik institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-78-son Farmoni[4] hamda "To'lovga qobiliyatsizlik sohasida davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-172-son Qarori[5] bilan sohani tubdan isloh qilish boshlandi. Farmon oldiga qo'yilgan miqdoriy maqsadlarning o'zi masalaning dolzarbligini ko'rsatadi: sanatsiya chora-tadbirlarining kamida 20 foizini sud organlariga murojaat qilmasdan amalga oshirishga erishish, tartib-taomillarning o'rtacha davomiyligini 2028-yil 1-yanvarga qadar kamida 30 foizga qisqartirish hamda sud boshqaruvchilari faoliyati samaradorligini oshirish orqali ularning sonini bosqichma-bosqich 2 baravarga ko'paytirish. So'nggi besh yilda atigi 68 ta korxonaga sanatsiya qo'llanilib, faqat 7 tasining faoliyati tiklangani fonida bu maqsadlar rag'batlar arxitekturasini qayta qurishni taqozo etadi.

Maqolaning maqsadi — rag'batlantirish (mukofot) va javobgarlik (jazo) tizimlarini yagona mexanizm sifatida tahlil qilib, 2026-yilgi islohotlarning iqtisodiy yangiliklarini baholash va ularni amalga oshirish bo'yicha takliflarni asoslash. Tadqiqot metodologiyasi: huquqiy normalarning formal-yuridik tahlili, institutsional iqtisodiyotning prinsipal–agent modeli, rasmiy hujjatlar va statistika tahlili hamda qiyosiy-huquqiy usul (Rossiya Federatsiyasi, AQSh, Germaniya).

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Boshqaruvchilar rag'batlari masalasi xorijiy adabiyotda agentlik nazariyasi doirasida chuqur o'rganilgan: M. Jensen va U. Mekling agent manfaatlari prinsipal manfaatidan farq qilganda yuzaga keladigan agentlik xarajatlarini tizimli tahlil qilgan; S. Djankov va hammualliflarning 88 mamlakatni qamrab olgan empirik tadqiqoti qarz undirish samaradorligi jarayonni yurituvchi shaxslar malakasi va rag'batlariga bevosita bog'liqligini ko'rsatgan. UNCITRAL qo'llanmasida boshqaruvchiga haq to'lash tizimi uning mustaqilligini va sifatli ishlashga manfaatdorligini ta'minlashi lozimligi alohida tamoyil sifatida belgilangan. Huquq iqtisodiyoti adabiyotida professional shaxslar javobgarligi uchun ayb modeli afzal ko'riladi, chunki natija uchun obyektiv javobgarlik haddan ortiq tiyish samarasini beradi. Haq to'lashning normativ modellari sifatida Rossiya Federatsiyasi, AQSh va Germaniya qonunchiligi qiyosiy asos bo'lib xizmat qiladi. Mazkur maqola ushbu bazani O'zbekistonning eng so'nggi normativ materialiga — 2025–2026-yillardagi Plenum qarori va Prezident hujjatlariga tatbiq etishi bilan ajralib turadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda sud boshqaruvchilari faoliyatini iqtisodiy rag'batlantirish tizimi va ularning subsidiar javobgarligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni aniqlashga qaratilgan kompleks ilmiy-uslubiy yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqotning nazariy asosini institutsional iqtisodiyot, prinsipal-agent nazariyasi, rag'batlar nazariyasi hamda to'lovga qobiliyatsizlik jarayonlarini boshqarish konsepsiyalari tashkil etdi. Tadqiqot jarayonida normativ-huquqiy tahlil usuli asosida O'zbekiston Respublikasining "To'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida"gi Qonuni[1], sud boshqaruvchilari faoliyatini tartibga soluvchi hukumat qarorlari, Oliy sud Plenumi tushuntirishlari hamda so'nggi yillarda qabul qilingan Prezident farmon va qarorlari o'rganildi. Ushbu yondashuv sud boshqaruvchilarining huquqiy maqomi, haq to'lash tartibi, vakolatlari va javobgarlik chegaralarini aniqlash imkonini berdi. Shuningdek, tadqiqotda qiyosiy tahlil usulidan foydalanilib, amaldagi rag'batlantirish mexanizmlari va yangi islohotlar doirasida taklif etilayotgan KPIga asoslangan haq to'lash tizimi o'zaro solishtirildi. Bu orqali sud boshqaruvchilarining manfaatlari kreditorlar, qarzdor korxonalar va davlat manfaatlari bilan qay darajada uyg'unlashgani baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Haq to'lash masalasi uch darajada tartibga solingan. Qonun darajasida 26-modda haq to'lashning umumiy asoslarini, 27-modda ish bilan bog'liq xarajatlar tarkibini, 59-modda xarajatlarni taqsimlash tartibini belgilaydi[1]. Qonunosti darajasida sud boshqaruvchilari faoliyatini tashkil etish tartibi Vazirlar Mahkamasining 765-son qarori bilan tartibga solingan[3]. Sud amaliyoti darajasida esa Oliy sud Plenumining 2025-yil 23-iyundagi qarori aniqlik kiritdi[2]: sud boshqaruvchisiga haq to'lash miqdori va tartibi kreditorlar yig'ilishi tomonidan belgilanadi hamda sudning ajrimi yoki hal qiluv qarori bilan tasdiqlanadi; haq miqdorini belgilashda qarzdor mol-mulking qiymati va bajariladigan ishlar hajmi hisobga olinishi lozim; kreditorlar yig'ilishining qarori bilan boshqaruvchiga faoliyati natijalariga qarab qonunda belgilangan hollarda qo'shimcha haq to'lanishi mumkin.

Ushbu tuzilmaning iqtisodiy tahlili ikki strukturaviy nuqsonni ko'rsatadi. Birinchi nuqson — haqning to'lanish manbai va vaqti bilan bog'liq. Haq qarzdorning mol-mulki hisobidan to'lanadi va tartib-taomil qancha uzoq davom etsa, jami to'lov shuncha ko'p bo'ladi. Holbuki, bu mol-mulk, aslida, kreditorlarga tegishi kerak. Demak, jarayonning har bir qo'shimcha oyi boshqaruvchi uchun qo'shimcha daromad, kreditorlar uchun esa qo'shimcha yo'qotish bo'ladi. Ikkinchi nuqson — natijaga bog'liq qo'shimcha haq majburiy emas: u faqat kreditorlar yig'ilishi xohlasa, to'lanadi va uning aniq, oldindan ma'lum miqdori belgilanmagan. Natijada boshqaruvchining daromadi jarayon davomiyligiga kuchli, kreditorlar talabini qoplash darajasiga esa juda kuchsiz bog'langan.

Bu holatni iqtisodiy nazariya "prinsipal-agent muammosi" deb ataydi: ish natijasidan manfaatdor tomon (prinsipal — kreditorlar va jamiyat) bilan ishni bajaruvchi tomon (agent — boshqaruvchi) manfaatlari bir-biriga mos kelmaydi. Daromadi davomiylikka bog'langan boshqaruvchi uchun amaldagi rag'bat tuzilmasi ayrim hollarda jarayon davomiyligining ortishiga olib kelishi mumkin. Rasmiy tahlilda haq tizimidagi bo'shliqlar aynan malakali kadrlarni jalb etishga to'sqinlik qilayotgani va tartib-taomillar davomiyligining asossiz ortishiga sabab bo'layotgani qayd etilgani bu nazariy xulosani amalda tasdiqlaydi. Bundan tashqari, Plenum qaroriga ko'ra, qarzdorda mol-mulk bo'lmasa, xarajatlar (jumladan, boshqaruvchi haqi) arizachi kreditorlar zimmasiga tushadi; bu esa kreditorlarni umuman sudga murojaat qilishdan tiyib turadi.

Xolislik uchun ikki cheklovni ta'kidlash zarur. Birinchidan, sanatsiya muvaffaqiyatining pastligi faqat rag'batlar nuqsoni bilan izohlanmaydi: ishlarning kech bosqichda qo'zg'atilishi, kreditorlar roziligining yo'qligi va bozor omillari ham ta'sir ko'rsatadi. Biroq bu muqobil izohlar rag'bat omilini istisno etmaydi: natijaga bog'lanmagan haq sharoitida boshqaruvchining o'zi ham ishni sanatsiyaga yo'naltirishdan manfaatdor emas. Ikkinchidan, statistik ma'lumotlar rasmiy taqdimotlarning ommaviy bayoniga tayanadi; batafsil birlamchi hisobotlar e'lon qilingach, xulosalarni qayta tekshirish kelgusi tadqiqot vazifasidir.

2026-yilgi islohotlarning iqtisodiy yangiliklari. PF-78-son Farmon va PQ-172-son Qaror rag'batlar arxitekturasini to'rt yo'nalishda qayta qurmoqda[4;5].

Birinchi yo'nalish — haq to'lashni natijaga bog'lash. Farmonning 9-bandiga ko'ra, endi sud boshqaruvchisining haqi ikki qismdan iborat bo'ladi[4]: kafolatlangan bazaviy qism va natijaga (KPI) bog'liq qism. Natijaga bog'liq qism, jumladan, sanatsiya rejasida belgilangan ko'rsatkichlarga qanchalik erishilganiga qarab to'lanadi. Haq to'lash mexanizmini batafsil qayta ishlash 2026-yil dekabrgacha amalga oshirilishi belgilangan. Bu — bizning tahlilimizdagi asosiy taklifning rasman qabul qilinishi; endi hal qiluvchi masala KPI tizimi qanchalik puxta tuzilishidir.

Bu yerda xorijiy tajriba aniq mo'ljal beradi. Rossiyada tugatish boshqaruvchisining foiz mukofoti kreditorlar talabining qancha qismi qoplanganiga qarab ortib boradi: 25 foizgacha qoplanganda — 3 foiz, 25–50 foizda — 4,5 foiz, 50–75 foizda — 6 foiz, 75 foizdan ortiq qoplanganda — 7 foiz. AQShda boshqaruvchi haqi faqat kreditorlarga haqiqatda berilgan pulning bir qismi sifatida hisoblanadi va summa oshgani sari foiz kamayadi.

Germaniyada haq mol-mulk qiymatidan hisoblanib, korxonaga muvaffaqiyatli tiklanganda oshiriladi. Uchchala modelda ham asosiy mukofot vaqtga emas, natijaga — kreditorlarga yetkazilgan pulga yoki saqlangan mol-mulkka bog'langan. Shuni qo'shimcha qilish kerakki, Rossiya modelida saqlanib qolgan oylik qat'iy to'lov aynan jarayonni cho'zishga undovchi omil sifatida tanqid qilinadi — bu O'zbekistonda bazaviy qismni oylik emas, har bir ish uchun bir martalik shaklda belgilash kerakligini ko'rsatadi. Bundan tashqari, Farmon sudga kreditorlar yig'ilishi qaroriga asosan vazifasini lozim darajada bajarmagan boshqaruvchining haqini kamaytirish huquqini berdi.

Ikkinchi yo'nalish — tayinlash va nazoratni shaxsga bog'liq bo'lmagan holga keltirish. Endi sud boshqaruvchisi maxsus elektron tizim orqali, inson aralashuvisiz va tasodifiy tarzda tanlanadi; uning faoliyati monitoring qilinadi, qonunbuzarlik holatlarida esa malaka attestatini bekor qilishgacha bo'lgan choralar ko'riladi. Tayinlashda boshqaruvchining ish yuklamasi uchun belgilangan normalar ham hisobga olinadi. Bu yondashuvning iqtisodiy foydasi ikki tomonlama. Birinchidan, kerakli boshqaruvchini maxsus tanlab olish imkoni yo'qolgani uchun kreditor yoki qarzdor bilan til biriktirish (manfaatlar to'qnashuvi) keskin kamayadi. Ikkinchidan, ishlar sifatli boshqaruvchilar o'rtasida adolatli taqsimlanadi va bitta boshqaruvchida haddan ortiq ish to'planib, sifat pasayishining oldi olinadi.

Uchinchi yo'nalish — professional o'zini o'zi boshqarish. Barcha sud boshqaruvchilari majburiy a'zo bo'ladigan O'zbekiston Sud boshqaruvchilari palatasi tashkil etildi. Palata kasbiy odob-axloq qoidalarini tasdiqlaydi, boshqaruvchilarni har yili tuziladigan reyting asosida baholaydi, har ikki yilda kamida bir marta malaka oshirishni tashkil etadi hamda boshqaruvchini a'zolikdan chiqarib, uni vazifasidan ozod etish to'g'risida sudga murojaat qilishi mumkin. 2027-yil 1-iyulga qadar barcha boshqaruvchilar maxsus dasturlar asosida qayta tayyorlanadi; kasbga iqtisodchi, menejer, buxgalter va yurist mutaxassislar, jumladan, litsenziyaga ega advokatlar jalb etiladi. Eng yuqori ko'rsatkichli "top-50" boshqaruvchilar reytingini muntazam e'lon qilish esa kasbiy obro' — pul bilan emas, nufuz bilan ishlaydigan kuchli rag'batni harakatga keltiradi. Biroq bu yo'nalishning xavfi ham bor: Palata a'zolik badallari hisobidan moliyalashtiriladi, kichik bozorda esa katta badallar kasbga kirishni qiyinlashtirishi mumkin — buni boshqaruvchilar sonini 2 baravar oshirish maqsadi bilan muvozanatlash kerak bo'ladi.

To'rtinchi yo'nalish — sog'lomlashtirishni moliyaviy qo'llab-quvvatlash. 2026-yil 1-sentabrdan bir necha imtiyoz joriy etiladi. Sudgacha sanatsiya davrida banklar qarzdor bilan kelishgan holda kreditlar bo'yicha foizlarni hisoblash va undirishni vaqtincha to'xtatib turishi mumkin; sud sanatsiyasi davrida esa bu sud ajrimi va kreditorlar roziligi bilan amalga oshiriladi. Mahalliy kengashlar mol-mulk, yer, suvdan foydalanish va aylanma soliqlarini kechiktirish yoki bo'lib-bo'lib to'lash imkonini beradi; agar qarzdor garov, bank kafolati yoki sug'urta polisi taqdim etsa, bunday kechiktirish uning moliyaviy ahvolidan qat'i nazar beriladi. Soliqni kechiktirish bo'yicha arizalarni ko'rib chiqish muddati 30 kundan 20 kunga qisqartiriladi.

Bundan tashqari, kichik va o'rta biznes uchun kreditlarga davlat kafilligi berish hamda banklarga Markaziy bank asosiy stavkasidan past stavkada imtiyozli mablag'lar ajratish vositalari joriy etilmoqda. Chet el valyutasidagi qarz talablari esa har bir tartib-taomil boshlangan sanadagi Markaziy bank kursi bo'yicha milliy valyutaga o'tkazib hisoblanadi. Bu choralarning umumiy mohiyati — sanatsiya davrida korxonaga zarur pul resursini yetkazib berish. Dasturda mezonin moliyalashtirish, qarzni kapitalga aylantirish, oldindan kelishilgan qayta tashkil etish (pre-packaged restructuring) va qayta tashkil etish jarayonida yangi moliyalashtirish (Debtor-in-Possession Financing) bo'yicha takliflar 2027-yil mayga qadar ishlab chiqilishi belgilangani xalqaro modellarga yaqinlashishni anglatadi. Bu vositalar boshqaruvchi rag'batiga bilvosita, ammo kuchli ta'sir ko'rsatadi: sanatsiya real pul bilan ta'minlangandagina natijaga bog'liq haq boshqaruvchini tiklash yo'lini tanlashga undaydi.

Institutsional jihatdan sohaning boshqaruvi qayta tashkil etildi. Adliya vazirligi huzurida 81 nafar xodimdan (markaziy apparatda 40, hududiy bo'limlarda 41 nafar) iborat To'lovga qobiliyatsizlik ishlari agentligi maxsus vakolatli organ sifatida tashkil etildi. 2026-yil 1-dekabrda ishlarni yuritishning yagona elektron platformasi ishga tushiriladi[5]; unda ochiq reyestrlar yuritiladi, kreditorlar yig'ilishlarida masofadan ishtirok etish va elektron ovoz berish, boshqaruvchilar hisobotlari hamda reyting ko'rsatkichlarini e'lon qilish nazarda tutiladi. Davlat organlari o'rtasida vazifalar aniq taqsimlandi: Iqtisodiyot va moliya vazirligi — sanatsiya davridagi davlat moliyaviy ko'magiga, Davlat aktivlarini boshqarish agentligi — davlat ishtirokidagi nochor korxonalarni sog'lomlashtirishga, Soliq va Bojxona qo'mitalari esa tegishli majburiyatlar bo'yicha kreditor vazifasini bajarishga mas'ul etib belgilandi.

Javobgarlik tizimi: aybga asoslangan model va Plenum tushuntirishlari. Boshqaruvchi javobgarligining umumiy rejimi Qonunning 25-moddasida belgilangan[1] bo'lib, vazifalarni lozim darajada bajarmaganlik oqibatida yetkazilgan zararni qoplashni nazarda tutadi; bunga majburiy javobgarlik sug'urtasi (tayinlangan sanadan e'tiboran o'n kun ichida) qo'shiladi. 2026-yilgi islohotlar bu rejimni bosqichli intizomiy piramida bilan to'ldirdi: rasmiy ogohlantirish, haqni kamaytirish, attestatning amal qilishini to'xtatish yoki bekor qilish, Palata a'zolidan chiqarish va sud orqali vazifadan ozod etish. Shunday qilib, avvalgi tahlillarda taklif etilgan "javobgarlik piramidasi" normativ jihatdan shakllandi.

Subsidiar javobgarlik masalasida Oliy sud Plenumining 2025-yil 23-iyundagi qarori muhim huquqiy muayyanlik yaratdi[2]. Plenum subsidiar javobgarlikka tortish asoslarini aniq sanab berdi: qarzdor rahbari, tugatish komissiyasi a'zolari yoki tugatuvchining sudga ariza berish majburiyatini bajarmasligi (Qonunning 10-moddasi)[1]; haqiqiy emas deb topilgan bitim bo'yicha mol-mulk qiymatini qaytarish imkonsizligi; yuridik shaxsning to'lovga qobiliyatsizligi majburiy ko'rsatmalar berish huquqiga ega muassis (ishtirokchi), mol-mulk egasi yoxud qarzdorning ishlarini boshqaruvchi shaxsning g'ayriqonuniy harakatlari tufayli yuzaga kelgan bo'lsa, mol-mulk yetarli bo'lmagan taqdirda (Fuqarolik kodeksi 48-moddasining uchinchi qismi[6], Qonun 70-moddasining birinchi qismi)[1]. Ariza ish doirasida ham, undan tashqari — asoslar ma'lum bo'lgan kundan uch yil ichida berilishi mumkin; undirilgan mablag'lar kreditorlar talablarini qanoatlantirishga yo'naltiriladi.

Plenum qarori va PQ-172 birgalikda yana bir muhim masalaga oydinlik kiritdi: subsidiar javobgarlik institutida sud boshqaruvchisining asosiy roli — javobgar bo'lish emas, ariza beruvchi (arizachi) bo'lishdir. PQ-172ga ko'ra, Agentlik boshqaruvchiga ko'rsatma berib, qarzdorni inqirozga olib kelgan shaxslarga — majburiy ko'rsatma berish huquqiga ega muassisga, mol-mulk egasiga yoki qarzdorning ishlarini boshqaruvchi shaxsga qarshi subsidiar javobgarlik to'g'risida sudga ariza kiritishni topshirishi mumkin[5]. Demak, bu institutning asosiy nishoni — qarzdorni boshqargan, uni inqirozga olib kelgan nazorat qiluvchi shaxslardir. Sud boshqaruvchisining o'z mulkiy javobgarligi esa, birinchi navbatda, 25-modda bo'yicha (yetkazgan zararini qoplash) yuzaga keladi. Shu bilan birga, agar boshqaruvchining o'zi tartib-taomil davrida aybli, g'ayriqonuniy harakatlari bilan zarar keltirsa, 70-modda qoidasi unga ham tatbiq etilishi mumkin.

Mohiyatan esa prinsipial jihat o'zgarmaydi va Plenum formulalari buni tasdiqlaydi ("g'ayriqonuniy harakatlari tufayli yuzaga kelgan bo'lsa"): boshqaruvchining har qanday mulkiy javobgarligi natija uchun emas, ayb uchun javobgarlikdir. U faqat uch shart yig'indisi sudda tasdiqlangandagina yuzaga keladi: aybli, g'ayriqonuniy xulq-atvor (qonun talablarini buzish, mol-mulkni asossiz arzonlashtirib sotish, zarar keltiruvchi bitimlarni nizolashmaslik); kreditorlarga yoki qarzdorga yetkazilgan real zarar; ular o'rtasidagi bevosita sababiy bog'liqlik. Agar boshqaruvchi professional ehtiyotkorlik bilan ish yuritgan bo'lsa-yu, korxonada obyektiv sabablar — bozor konyunkturasi, avvalgi rahbariyat qoldirgan ahvol, aktivlar yetishmasligi tufayli tiklanmagan bo'lsa, bu javobgarlik asosi bo'la olmaydi: salbiy iqtisodiy natijaning o'zi ayb emas.

Qarshi argument: javobgarlikni kuchaytirishning chegarasi. Javobgarlik va nazoratni kuchaytirish rag'bat muammosini o'z-o'zidan hal qilmaydi. Huquq iqtisodiyotida ma'lum bo'lgan haddan ortiq tiyish (over-deterrence) samarasiga ko'ra, har qanday salbiy natija uchun shaxsiy javobgarlik xavfi ostidagi professional shaxsning ratsional javobi — kasbdan chiqib ketish yoki tashabbusiz, "xavfsiz" xulq-atvordir; sud boshqaruvchisi uchun bu sanatsiya bo'yicha tavakkalchilik yuqori bo'lgan qarorlardan voz kechib, tugatishning standart yo'lini tanlash demakdir. Bu holat amaliy jihatdan ham e'tiborga olinishi lozim: islohot boshqaruvchilar sonini 2 baravar oshirishni maqsad qilgan sharoitda intizomiy choralar, reytinglar va attestatni bekor qilish vositalarining adolatsiz yoki o'lchovsiz qo'llanishi kasbga kirish oqimini to'xtatib qo'yishi mumkin. Shu sababli qonunchilikning ayb modelini saqlagani to'g'ri, intizomiy amaliyotning vazifasi esa jazolash emas, professional standartni oldindan aniq belgilashdir.

Islohotlar avvalgi tahlillarda asoslangan yo'nalishlarning aksariyatini — KPIga bog'liq haq, reyting, tasodifiy elektron tanlash, malaka tizimi, sanatsiyani moliyaviy qo'llab-quvvatlash, yagona platforma — normativ darajaga ko'tardi. Endi samara ijro sifatiga bog'liq, shu munosabat bilan quyidagi takliflar ilgari suriladi.

Birinchidan, 2026-yil dekabrgacha qayta ko'rib chiqilishi belgilangan haq to'lash mexanizmida KPI shaffof formula ko'rinishida ifodalanishi lozim:

$$H = B + k_1 \times Q,$$

bunda B — har bir tartib-taomil uchun bir martalik kafolatlangan bazaviy qism (davomiylik rag'batini bartaraf etish uchun aynan bir martalik);

Q — kreditorlar talablarining haqiqatda, pul ko'rinishida qoplangan summasi (manipulyatsiyaga chidamlilik uchun baholash hujjatlariga emas, to'lov hujjatlariga tayanadi);

k_1 — qoplash darajasi oshgani sari oshib boruvchi foiz shkalasi (qiyosiy tajribaga ko'ra 3–7 % oralig'i; sanatsiya muvaffaqiyatli yakunlanib, korxonada tiklanganda esa alohida yakuniy mukofot belgilanadi).

Sanatsiya rejasi KPIlari sifatida qoplash darajasi bilan birga saqlangan ish o'rinlari va tiklangan ishlab chiqarish hajmi kabi tekshiriladigan ko'rsatkichlarni belgilash maqsadga muvofiq. Ikkinchidan, bo'sh aktivli ishlar muammosi tizimli yechim talab qiladi. Plenum qoidasiga ko'ra, bunday ishlarda xarajatlar arizachi kreditorlarga yuklatiladi — bu boshqaruvchini himoya qiladi, lekin kreditorlarning murojaat rag'batini so'ndiradi va moliyaviy qiyinchilikdagi subyektlarning huquqiy tartib-taomillardan chetda qolish ehtimolini oshiradi. Yechim sifatida Palata qoshida yoki Agentlik tasarrufida boshqaruvchilarning minimal haqini kafolatlovchi maxsus jamg'armani (manbalari: badallarning bir qismi, platformaning pullik xizmatlari, muvaffaqiyatli ishlardan ajratmalar) shakllantirish taklif etiladi. Uchinchidan, professional ehtiyotkorlik standartini normativ ifodalash zarur. Buning tayyor huquqiy o'rni bor: 2026–2030-yillarga mo'ljallangan standartlar dasturida boshqaruvchi hisobotlari, sanatsiya va tashqi boshqaruv rejalari, mol-mulkni baholash va sotish, subsidiar javobgarlik bo'yicha standartlar

qabul qilinishi nazarda tutilgan[5]. Aynan shu standartlarda boshqaruvchidan kutiladigan harakatlar ro'yxati va obyektiv omillar mezonlari belgilansa, ham kreditorlar asossiz rad etishlardan, ham boshqaruvchilar asossiz da'volardan himoyalanaadi, intizomiy amaliyot esa oldindan aytib bo'ladigan bo'ladi. To'rtinchidan, javobgarlik sug'urtasini islohotga moslashtirish lozim: sug'urtaning eng kam summasini ish ko'lamiga bog'lash, tariflarni platformada e'lon qilinadigan reyting ko'rsatkichlariga qarab tabaqalashtirish. Mahalliy sug'urta bozori tajribasi cheklanganini hisobga olib, dastlab tariflar vakolatli organ metodikasi asosida belgilanib, bozor yetilgani sari erkinlashtirilishi mumkin. Beshinchidan, islohot natijadorligini o'lchash uchun ikki tayanch indikator monitoringini yo'lga qo'yish taklif etiladi: kreditorlar talablarining o'rtacha qoplanish darajasi va tartib-taomillarning o'rtacha davomiyligi. Farmonda davomiylikni 30 foizga qisqartirish maqsadi bor, biroq qoplash darajasi bo'yicha miqdoriy maqsad belgilanmagan — uni keyingi bosqich hujjatlarida belgilash islohotni "tezlik uchun sifatdan voz kechish" xavfidan saqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil quyidagi xulosalarga olib keladi. Birinchidan, amaldagi haq to'lash tartibining strukturaviy nuqsoni — haqning davomiylikka bog'liq joriy to'lov sifatida tugatish massasidan qoplanishi va natijaga qat'iy shkala orqali bog'lanmagani — prinsipal-agent nomutanosibligini keltirib chiqarib, sanatsiya tartib-taomillarining yetarli darajada qo'llanilmasligiga ta'sir ko'rsatgan; 2026-yilgi islohot haqni bazaviy va KP'lga bog'liq qismlarga ajratish, tasodifiy elektron tanlash, reyting va yuklama normalari orqali aynan shu arxitekturani qayta qurmoqda.

Ikkinchidan, javobgarlik tizimi aybga asoslanganligicha qoldi va bu to'g'ri: Plenum tushuntirishlariga ko'ra, subsidiar javobgarlik g'ayriqonuniy harakatlar, zarar va sababiy bog'liqlik tasdiqlangandagina yuzaga keladi, salbiy iqtisodiy natijaning o'zi javobgarlik asosi emas; boshqaruvchining bu institutdagi birlamchi roli esa javobgar emas, nazorat qiluvchi shaxslarga nisbatan arizachi rolidir. Intizomiy piramida (ogohlantirish — haqni kamaytirish — attestatni bekor qilish — sud orqali ozod etish) normativ shakllandi.

Uchinchidan, islohot muvaffaqiyati endi uch ijro sharti bilan belgilanadi: KPI formulasi shaffof va manipulyatsiyaga chidamli dizayni, bo'sh aktivli ishlar uchun kafolat mexanizmi hamda professional standartlar orqali intizomiy amaliyotning oldindan aytib bo'ladigan bo'lishi. Rag'batlantirish va javobgarlik bir-birini almashtira olmaydi: natijaga bog'liq haqsiz nazoratni kuchaytirish malakali mutaxassislarining sohaga kirish yoki unda qolish motivatsiyasini pasaytirishi mumkin, javobgarlik mexanizmlari yetarli bo'lmagan rag'batlantirish tizimi noxolis amaliyotlar xavfini oshirishi mumkin. Kelgusi tadqiqot yo'nalishi — yangi haq tartibi va yagona elektron platforma to'liq ishga tushgach (2026-yil dekabr — 2027-yil), qoplash darajasi va davomiylik dinamikasini birlamchi rasmiy statistika asosida empirik baholashdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasining "To'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida"gi 2022-yil 12-aprel, O'RQ-763-son Qonuni. — URL: <https://lex.uz/docs/-5957612>
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining "Iqtisodiy sudlar tomonidan 'To'lovga qobiliyatsizlik to'g'risida'gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni normalarini qo'llashning ayrim masalalari to'g'risida"gi 2025-yil 23-iyun, 13-son qarori. — URL: <https://lex.uz/docs/-7613661>
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Sud boshqaruvchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2019-yil 12-sentabr, 765-son qarori. — URL: <https://lex.uz/docs/-4511689>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "To'lovga qobiliyatsizlik institutini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2026-yil 6-may, PF-78-son Farmoni. — URL: <https://lex.uz/docs/-8180719>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "To'lovga qobiliyatsizlik sohasida davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2026-yil 6-may, PQ-172-son qarori. — URL: <https://lex.uz/docs/-8180364>
6. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik kodeksi. — URL: <https://lex.uz/docs/-111189>
7. United States Bankruptcy Code. 11 U.S.C. § 326 — Limitation on Compensation of Trustee. — URL: <https://uscode.house.gov/view.xhtml?req=granuleid:USC-prelim-title11-section326>
8. Jensen M. C., Meckling W. H. Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure // Journal of Financial Economics. — 1976. — Vol. 3, No. 4. — P. 305–360.
9. Cooter R., Ulen T. Law and Economics. 6th ed. — Boston: Pearson, 2012.
10. Djankov S., Hart O., McLiesh C., Shleifer A. Debt Enforcement around the World // Journal of Political Economy. — 2008. — Vol. 116, No. 6. — P. 1105–1149.
11. UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law. — New York: United Nations, 2005.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>